

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI O'QUVCHILARDA MILLATLARARO MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Atamurodov Dilshod Olimboy o'g'li
Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166777>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada pedagogik oliy ta'lim muassasasi talabalarini o'quvchilarda millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirishdagi zamonaviy yondashuvlar, ularning amaliyotda qo'llanilishi haqida to'xtalib o'tilgan bo'lib, bo'lajak o'qituvchilarda boshqa madaniyat vakillari bilan muloqotga kirishish, madaniyatlar dialogi bilan bog'liq bilimlar, tajribalarga ega bo'lishlari, ushbu yo'nalishda o'quvchilar bilan ishlash kompetensiyasini o'zlashtirishlariga e'tibor qaratilgan. Maqoladan ilmiy tadqiqotchilar, pedagoglar, talabalar va pedagogika sohasiga qiziquvchi keng jamoatchilik manba sifatida foydalanishi mumkin.*

***Kalit so'zlar:** Millatlararo munosabatlar, muloqot, millat, o'quvchi, ko'nikma, kompetensiya, umuminsoniy.*

Ma'lumki, millatlar va madaniyatlararo muloqot masalasi har doim dolzarb bo'lib, pedagoglar, psixologlar va jamiyatshunoslarning e'tiborini o'ziga jalb qilib keladi. Millatlararo muloqot masalasi murakkab, ko'p qirrali hodisa hisoblanadi. Bu inson axloqi bilan bog'liq masala hisoblanadi. Millatlararo munosabatlarga daxl qilish inson huquqlarini buzish holatlarini keltirib chiqaradi. Natijada, umuminsoniy hamda etnik ziddiyatlar vujudga keladi.

Millatlararo munosabatlarning namoyon bo'lishida talabalar jamiyatning faol a'zolari sirasiga kiradilar. Aynan oliy ta'lim muassasalarida turli millat vakillari mujassamlashib, birgalikdagi faoliyatga kirishadilar. Ular o'zaro aloqaga kirishadilar hamda o'z dunyoqarashlari va madaniyatlilik darajalari bilan bog'liq holda bir-birlari bilan munosabat o'rnatadilar. Aynan shunday kommunikatsiya natijasida bo'lajak o'qituvchilarda millatlararo munosabat hamda xulq atvor stereotiplari shakllanadi. Bunday ko'nikmalar bo'lajak o'qituvchilarning istiqboldagi faoliyati uchun muhim hisoblanib, ularda millatlararo muloqot ko'nikmalarini shakllantirish kompetensiyasining tarkib topishiga xizmat qiladi.

Chunki talabalik davri etnik o'z-o'zini anglash ko'nikmasining rivojlanishi, mustahkamlanishi va takomillashuvida muhim bosqich hisoblanadi.

Oliy pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarning milliy o'z-o'zini anglash tuyg'usi rivojlanadi. Shu tariqa uning ko'p madaniyatli jamiyat va undagi o'z o'rni haqidagi tasavvurlari kengayadi. Ushbu yoshda talabalarning shaxsiyati va xarakterida ko'pdan ko'p murakkab holatlar kuzatiladi. Ular kattalarga xos bo'lgan sifatlar va atrofda qilargalarga xos yangi munosabat tajribasini o'zlashtiradi.

Talabalar etnik masalalarga nisbatan alohida qiziqish bilan yondashadilar. Ba'zi talabalarda esa milliy masalalarga nisbatan negativ munosabatning namoyon bo'lishi kuzatiladi. Aksariyat talabalar esa boshqa millat vakillari bo'lgan tengdoshlari bilan do'stona munosabatga kirishadilar. Ularning madaniyati, turmush tarzi va qadriyatlariga alohida qiziqish bilan qaray boshlaydilar. Aksariyat talabalar boshqa millat vakillariga nisbatan o'z munosabatlarini aniq bayon qiladilar.

Talabalar orasida insonlarning milliy mansubligi bilan bog'liq holdagi haqoratli vaziyatlar tez-tez kuzatiladi. Ba'zi holatlarda boshqa millat vakillariga nisbatan atrofdegilar ham salbiy munosabatda bo'ladilar. Bu insonlar ongiga chuqur o'rnashib ularni muayyan harakatlarni bajarishga undaydi. Millatlararo munosabatalarni belgilaydigan holatlardan yana biri muayyan voqealarda ishtirok etish, hamdard bo'lish, etnik safarbarlikka undovchi qudratli omil hisoblanadi.

Bularning barchasi bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda millatlararo muloqot madaniyatiga tayyorlash mazmunini yanada boyitishni talab qiladi. Bo'lajak o'qituvchilarga ushbu yo'nalishda ta'lim berishda o'zbek xalqining ko'p asrlik merosidan samarali foydalanishni talab qiladi. Shu bilan bir qatorda o'quv jarayonini jamiyat hayoti bilan integratsiyalashuvini taminlashga ham alohida e'tibor qaratish zaruriyati kuchaymoqda. Bo'lajak o'qituvchilarda boshqa madaniyat vakillari bilan muloqotga kirishish imkonini beradigan bilimlarni taqdim etish alohida ahamiyatga ega. Bo'lajak o'qituvchilar birinchi navbatda madaniyatlar dialogi bilan bog'liq bilimlar, tajribalarga ega bo'lishlari, ushbu yo'nalishda o'quvchilar bilan ishlash kompetensiyasini o'zlashtirishlariga e'tibor qaratiladi.

Oliy pedagogik ta'limning muhim vazifalaridan biri talabalarda millatlararo muloqot madaniyatining me'yorlari, etalomlarini maqsadga muvofiq holda taqdim etish orqali ularni o'quvchilarni millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirishdan iborat. O'qituvchilarga taqdim etiladigan bilimlar o'zida o'zbek xalqining madaniy-tarixiy tajribasini mujassamlashtirishiga alohida e'tibor qaratish talab etiladi. Bo'lajak o'qituvchilar birinchi navbatda millatlararo muloqot ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak. Ularda ziddiyatli vaziyatlarni baratarf etish ko'nikmasini shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega. Talabalarda o'zbek xalqining tarixiy-madaniy merosiga nisbatan alohida qiziqish uyg'otish lozim. Shu asosda ularda boshqa millat madaniyatining o'ziga xos jihatlarni tushunish va uni qadrlash tajribasi hosil qilinadi. Bu O'zbekiston jamiyatining muhim talablaridan hisoblanadi. Bugungi kunda millatlararo hamda ijtimoiy munosabatlarda tolerantlik ustuvor o'rin egallamoqda. Tolerantlik har bir shaxs, shu jumladan, bo'lajak o'qituvchi xulq atvorining madaniy me'yoriga aylanishi zarur.

Ushu maqsad va vazifalar oliy pedagogik ta'lim jarayoning turli shakllanrida amalga oshiriladi. Bo'lajak o'qituvchilar tolerantlik, millatlararo muloqot, madaniyatlar dialogi kabi tushunchalarning bugungi jamiyat hayotida qanday o'rin tutishini yaxshi bilishlari lozim. Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quv dasturlarida o'quvchilarda millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan o'quv mavzulariga keng o'rin ajratish alohida ahamiyatga ega. Shu bilan bir qatorda bo'lajak o'qituvchilar umumiy o'rta ta'lim o'quv dasturlarini ushbu yo'nalishdagi o'quv mavzularini nazarda tutgan holda tahlil qilishlari, o'quvchilar bilan millatlararo muloqot madaniyati haqida davra suhbatlari, treninglar o'tkazish tajribasini egallashlari talab etilmoqda.

Ayniqsa, oliy pedagogik ta'lim muassasalarida ijtimoiy psixologiya hamda pedagogik muloqot o'quv kurslari talabalarda millatlararo muloqot madaniyati ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarda bo'lajak o'qituvchilar turli topshiriqlar va mustaqil ishlarni bajarishga muvaffaq bo'ladilar. Bu jarayonda talabalar etnik stereotiplarni shakllantirishning usullari va metodlarini o'zlashtiradilar. Milliy o'zlikni anglash modellarini yangicha vaziyatga ko'chirish va talqin etish ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Millatlararo toqatsizlik va bosimlarning vujudga kelish sabablarini bilib oladilar. Mazkur ishlarni quyidagi uch yo'nalishda amalga oshirish nazarda tutiladi: ma'rifiy, diagnostika hamda korreksion rivojlantiruvchi.

Oliy pedagogik ta'lim jarayonida:

1) bo'lajak o'qituvchilarga tolerantlik hamda toqatsizlik haqida ma'lumotlar taqdim etiladi; millatlararo munosabatlar jarayonida tolerantlik va toqatsizlikning namoyon bo'lish shakllaridan talabalar xabardor qilinadilar;

2) jamiyat a'zolari ongida milliy, irqiy mansublik bilan bog'liq holda vujudga keladigan turli stereotiplarning vujudga kelishi va mustahkamlanishiga oid axborotlar bilan talabalar tizimli ravishda tanishtiriladilar;

3) milliy stereotiplarning vujudga kelishini tan olish ko'nikmalari shakllantiriladi, jamiyat hayotining turli sohalarida milliy hamda irqiy mansublik bilan bog'liq holda vujudga keladigan etnosentrizm va diskriminatsiyadan xabardorlik ko'nikmalari shakllantiriladi;

4) talabalarda turli madaniyatlar haqida o'zaro muvofiq keladigan tasavvurlar shakllantiriladi. Turli millat vakillarining psixologik xususiyatlarini bilishga oid bilimlari boyitiladi.

Bo'lajak o'qituvchilarning millatlararo munosabatlarga oid bilimlari diagsotikasi:

- talabalar kundalik hayotda uchraydigan etnik stereotiplari va ularning turli sohalarga ko'rsatadigan ta'sirini anglash darajalari;

- talabalar guruhining tolerantlik darajalarini aniqlash maqsadida diagnostik tekshirishlar amalga oshiriladi.

Talabalar psixologik yordam ko'rsatish va rivojlanish darajalarini korreksiyalash:

- salbiy his-tuyg'ular va bosimlarni pasaytirish, milliy hamda irqiy belgilarga asoslangan holda vujudga keladigan kechinmalarga oid tajribalarni boyitish;

- pozitiv xarakterdagi milliy o'z-o'zini anglashning shakllanishi;

- millatchilik va irqchilikning turli shakllariga nisbatan diskriminatsiya va milliy stereotiplarning mustahkamlanishi hamda translatsiyasida o'zining shaxsiy o'rnini anglashga oid faoliyatiga tuzatishlar kiritishga oid pedagogik faoliyatlar amalga oshiriladi.

Bunda nafaqat bo'lajak o'qituvchilarning nazriy tayyorgarligi, balki turli madaniyat vakillari orasidagi amaliy aloqalarga ham alohida e'tibor qaratiladi.

Bo'lajak o'qituvchilar bilan ishlash jarayonida ularning ongiga mazkur bilimlarni o'quvchilarga yetkazish kompetensiyasiga ega bo'lishlari zarurligi singdiriladi. Shu bilan bir qatorda o'quvchilarda madaniyatlararo muloqot va ustanovkalarni tarkib toptirishda ularning mas'ulliklari haqida aniq tasavvur hosil qilinadi.

Yana shuni alohida ta'kidlash kerakki, bo'lajak o'qituvchilarga ta'sir ko'rsatishning asosiy metodi ularning millatlararo munosabatlar haqidagi shaxsiy qarashlarini turli manbalar, usullar va texnologiyalar vositasida rivojlantirishdan iborat. Buning uchun birinchi navbatda, guruhdagi barcha talabalar o'zlarining milliy mansubliklari, madaniyatlari bilan faxrlana olishlari va boshqa millat va madaniyat vakillariga nisbatan tolerant munosabatda bo'lishlari lozim.

Bunday muhim vazifalarni muvaffaqiyatli yechish uchun birinchi navbatda, bo'lajak o'qituvchilarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning mazmuni va pedagogik shart-sharoitlarini aniqlashga harakat qildik. Buning uchun birinchi navbatda bo'lajak o'qituvchilarning millatlararo munosabatlar haqidagi bilimlari va tasavvurlarini aniqlash zarurligiga e'tibor qaratdik. Shu bilan bir qatorda talabalarda millatlararo tolerantlik tuyg'usining mavjud yoki mavjud emasligiga e'tibor qaratdik. Talabalarda millatlararo munosabatlarning qay darajada shakllanganlik parametrlarini aniqlash ham alohida ahamiyat kasb etdi. Buning uchun biz talabalarga turli savollar bilan murojaat qildik, individual suhbatlar tashkil etdik hamda ular bilan millatlararo munosabatlarga oid turli mavzularda yozma ishlar tashkil etdik. Ularning millatlararo munosabatlarga oid mavjud bilimlarini quyidagi yo'nalishlarda aniqlashga harakat

qildik. Turli millat vakillari bo'lgan talabalarning o'zaro muloqot va munosabatga kirishishlarini ta'minlovchi pedagogik vaziyatlarni tashkil etdik. Bugungi kunda O'zbekiston jamiyatida yuqori darajadagi millatlararo muloqot madaniyatiga ega bo'lgan o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaymoqda. Chunki ular umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirish uchun zarur bo'lgan bilim, tajriba va kompetensiyaga ega bo'lishlari lozim. Bo'lajak o'qituvchilarda millatlararo muloqot madaniyati qay darajada shakllanganligi quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ldi. Bo'lajak o'qituvchilarning o'quvchilarda millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirish kompetensiyalari muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ularni shakllantirish ijtimoiy-pedagogik jihatdan o'ta muhim hisoblanadi. Chunki mazkur kompetensiyalar bo'lajak o'qituvchi pedagogik faoliyati yo'nalishlarini belgilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Куранов М.О. Культура межнационального общения / М. Куранов//Педагогика, 1992. - №7-8. - С.41-44.
2. Rashidov O. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag'rikenglik [Matn]: O'quv qo'llanma / - Toshkent: Muharrir nashriyoti, 2022. - 200 b.
3. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1996. - 192 b.
4. Murtazayeva R.H. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag'rikenglik. Oliy o'quv yurtlarining magistrarlari uchun o'quv qo'llanma. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti. - Toshkent, 2007. - 184 b.
5. Musayev O.R. O'zbekiston Respublikasida millatlararo munosabatlar. Tarix fan.nomz.diss. - Toshkent, 2000. - 163 b.